

DESVIOS POSTURAIS NA COLUNA VERTEBRAL E PELVE EM UNIVERSITÁRIOS ODONTÓLOGOS

Lorena Pinheiro de Assis Costa
Faculdade de Medicina
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID:0009-0006-4161-4131

Nicole Silva Nines
Faculdade de Medicina
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-6594-514X

Ideon Alves Pires Júnior
Faculdade de Medicina
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID:0000-0001-8613-6168

Nathalia de Oliveira Domingos
Faculdade de Odontologia
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-7862-3820

Roberto Bernardino Júnior
Instituto de Ciências Biomédicas
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9250-5214

Daniela Cristina de O. Silva
Instituto de Ciências Biomédicas
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID:0000-0001-6931-5746

Frederico Balbino Lizardo
Instituto de Ciências Biomédicas
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID:0000-0002-5118-7616

Claudemir Kuhn Faccioli
Instituto de Ciências Biomédicas
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID:0000-0001-7096-6562

Resumo: Universitários possuem processos algícos decorrentes do tempo sentado em sala e na realização de procedimentos em posturas inadequadas, a depender do período. O estudo avaliou a prevalência de alterações posturais em universitários de odontologia em diferentes etapas do curso, destacando os impactos de longas horas sentados e posturas inadequadas. Trinta voluntários foram divididos em três grupos: GO1 (primeiro ano, n=10), GO3 (terceiro ano, n=10) e GO5 (quinto ano, n=10). A análise postural utilizou fotogrametria, seguindo o protocolo do SAPO (Postural Assessment Software), que emprega marcação de pontos ósseos específicos e fotografias laterais para medir alinhamento pélvico (AP) e curvaturas da coluna (torácica – CT, lombar – CL). Os dados, tratados estatisticamente no GraphPad Prism, foram expressos como médias, erros padrão e porcentagens, com significância definida em $p < 0,05$.

Os resultados mostraram que estudantes do primeiro ano já apresentam desvios, como hipercurvose torácica, enquanto os desequilíbrios de alinhamento pélvico são similares entre os grupos. Esses achados reforçam a necessidade de intervenções preventivas, como programas de educação postural e exercícios de fortalecimento, ao longo da formação acadêmica. Tais medidas são essenciais para mitigar os efeitos da sobrecarga física e melhorar a saúde postural, promovendo bem-estar e prevenindo problemas futuros entre os futuros profissionais da odontologia.

Palavras-Chave: Discentes, Odontologia, Postura, Fotogrametria.

POSTURAL DEVIATIONS IN THE SPINAL COLUMN AND PELVIS IN DENTAL UNIVERSITY STUDENTS

Abstract: University students experience pain resulting from sitting in the room and carrying out procedures in comfortable postures, depending on the period. The study evaluated the prevalence of postural changes in dental schools at different stages of the course, highlighting the impacts of long hours of sitting and practical postures. The thirty participants were divided into three groups: GO1 (first year, n=10), GO3 (third year, n=10) and GO5 (fifth year, n=10). Postural analysis used photogrammetry, following the SAPO (Postural Assessment Software) protocol, which employs marking of specific bone points and lateral photographs to measure pelvic alignment (AP) and spinal curvatures (thoracic – CT, lumbar – CL). The data, treated statistically in GraphPad Prism, were expressed as means, standard errors and percentages, with significance defined at $p < 0.05$.

The results showed that first-year students already had deviations, such as thoracic hyper kyphosis, while pelvic alignment imbalances were similar between the groups. These results reinforce the need for preventive interventions, such as postural education programs and strengthening exercises, throughout academic training. Such measures are essential to mitigate the effects of physical overload and improve postural health, promoting well-being and preventing future problems among future dentistry professionals.

Keywords: Students, Dentistry, Posture, Photogrammetry.

INTRODUÇÃO

A postura corporal é a posição que o corpo assume decorrente da gravidade, de modo a equilibrar os componentes anatômicos. A coluna sofre influências de hábitos posturais e comportamentais diários que, a longo prazo, alteraram sua estrutura, ocasionando desvios posturais [7]. Alterações da postura podem desencadear ângulos anormais de curvatura na coluna vertebral, que na prática podem limitar movimentos e gerar dor por atrito com tecidos adjacentes, como plexos nervosos e tecidos vascularizados. Por isso, tais achados refletem no surgimento de processos inflamatórios com dor limitante, de forma aguda ou crônica [10].

Discentes do curso de odontologia apresentam maiores riscos de alterações posturais devido ao tempo de permanência frente ao computador e em sala de aula, bem como falta de atividade física, além dos procedimentos realizados, que podem gerar compensações e alterações posturais, ocasionando sobrecarga e fadiga nos músculos que influenciam a qualidade da vida desses indivíduos, podendo acarretar encerramento precoce de carreira [13; 20].

Rastrear dados posturais como forma de analisar alterações que podem levar à incapacidade e ao desconforto tem sido um tema bastante discutido [4]. Trabalhos que oportunizam informações sobre a avaliação postural de estudantes têm sido realizados buscando denotar a razão para o surgimento de doenças de origem postural. Assim, estudos que avaliaram a postura de acadêmicos durante o período de prática no laboratório, no hospital ou na clínica, mostraram ângulos posturais alterados, possivelmente devido à demanda de esforço físico requerida pela execução das técnicas pertinentes aos cursos de graduação que frequentam [2; 8; 13].

Uma vez rastreados os riscos para o desenvolvimento de doenças relacionadas à postura física, intervenções poderão ser adotadas de modo a prevenir o surgimento de desvios patológicos, como a educação em saúde postural por meio de panfletos e palestras que visam, desde a graduação, preparar os futuros profissionais para uma rotina de autocuidados relacionados à postura [17].

A partir dessas reflexões, o objetivo deste trabalho foi avaliar a postura de universitários da área odontológica, por meio de fotogrametria, verificando prevalência de alterações posturais relacionadas às rotinas acadêmicas em diferentes etapas do curso. Acredita-se que quanto maior o tempo de exposição às práticas laborais e clínicas, maior a prevalência de desvios posturais. Esta questão poderá cooperar para o diagnóstico precoce e acompanhamento preventivo quanto a lesões e consequente incapacitação, configurando como uma proposta que reduz o adoecimento e os custos do serviço de saúde.

METODOLOGIA

Foram selecionados para esta pesquisa 30 voluntários, ambos sexos, estudantes do curso de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), idade média $21 \pm 2,15$ anos, divididos em 3 grupos, conforme o período que cursam: GO1 (1o ano, n=10), GO3 (3o ano, n=10) e GO5 (5o ano, n=10). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em

Pesquisa da UFU (CAAE 73127723.5.0000.5152) e, após assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido, os voluntários compareceram ao Laboratório de Eletromiografia e Posturografia (LABEP) do Instituto de Ciências Biomédicas da UFU. Como critério de inclusão os voluntários deveriam frequentar o 1º, 3º e 5º ano do curso. O critério de exclusão compreendeu indivíduos em tratamento fisioterápico ou praticantes de ginástica laboral ou outra atividade de correção postural, ou ainda que possuem comorbidades osteomioarticular e/ou neurológicas, cirurgias ou diagnósticos de patologias de origem postural.

A posturografia foi realizada por meio do exame de fotogrametria, que consiste na marcação de pontos ósseos do corpo que são fotografados e analisados pelo software *Postural Assessment Software* (SAPO), gratuito e desenvolvido por pesquisadores da Universidade de São Paulo [11], cuja confiabilidade é documentada [12]. O exame foi realizado no LABEP, em uma sala privativa e luminosa, mantendo a privacidade dos voluntários, que foram instruídos a utilizar trajes de banho e sem adornos. Os voluntários foram colocados em posição ortostática sobre um tapete de borracha com base de sustentação, com o fundo da parede não reflexivo, permanecendo com a postura mais ereta possível; um fio de prumo foi fixado no teto da sala para calibração do SAPO. Para aqueles voluntários com cabelos longos, foi solicitado que prendesse para facilitar a visualização dos pontos demarcados.

Para cada voluntário, foram tiradas seis fotografias, três para cada plano anatômico lateral (direito e esquerdo), utilizando uma máquina fotográfica digital (Canon, EosRebelkit T100, resolução de 18 megapixels, 3x zoom óptico) em tripé, a 1 metro do chão e a 3 metros do voluntário. As fotos foram feitas pelo mesmo avaliador para minimizar erros.

Marcações ósseas foram realizadas utilizando esferas de isopor de 25 mm, fixadas sobre a pele por meio de fita dupla face, recorrendo à anatomia palpatória, nos pontos da espinha ilíaca anterosuperior (EIAS) e espinha ilíaca posterosuperior (EIPS), bilateralmente.

As fotografias foram analisadas utilizando-se a ferramenta de ângulos livres e ângulos com a vertical do programa SAPO (versão 0,69), que permite o cálculo de ângulos em qualquer referência corporal [18]. O processo de avaliação postural foi baseado na formação de segmentos de reta que foram constituídos a partir da conexão entre dois marcadores [18; 20]. No plano lateral, foi avaliado os alinhamentos da cifose torácica, lordose lombar e pélvica (Tabela 1). Para cifose torácica, valores inferiores a 140° foram considerados desvio de hipercifose torácica e valores superiores 160° foram classificados como hipocifose torácica. Para lordose lombar, valores inferiores a 140° foram considerados desvio de hiperlordose lombar e valores superiores 153° foram classificados como hipolordose lombar. Para alinhamento pélvico, valores inferiores a 10° foram considerados desvio de retroversão pélvica e valores superiores a 18° foram classificados como anteversão pélvica [18].

A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa computadorizado GraphPad Prism (versão 8.0 – Graphpad Software, Inc) e os dados foram apresentados na forma de média, erro padrão e porcentagem simples. O teste

Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para avaliar a normalidade dos dados e posteriormente foi aplicado o teste *t* de Student não pareado para comparação entre os sexos. O teste *t* de Student pareado foi utilizado para comparação dos valores angulares médios de alinhamento pélvico, cifose torácica e lordose lombar entre os antímeros direitos e esquerdo em cada grupo. O teste de análise de variância (ANOVA one-way) foi utilizado para comparação dos valores angulares médios entre os grupos; em todas as análises foi realizado o teste de comparações múltiplas de Bonferroni para apontar eventuais diferenças. O nível de significância para todos testes foi estabelecido em 5%.

Tabela I. Alinhamentos da cifose torácica, da lordose lombar e pélvico

Alinhamento da cifose torácica (Figura 1)	<i>Segmento de reta 1:</i> ponto de inflexão da curvatura de lordose cervical com a inflexão da curvatura de cifose torácica <i>Segmento de reta 2:</i> ponto de inflexão da curvatura de cifose torácica até a inflexão da curvatura de lordose lombar
Alinhamento da lordose lombar (Figura 2)	<i>Segmento de reta 1:</i> ponto de inflexão da curvatura de cifose torácica com a inflexão da curvatura de lordose lombar <i>Segmento de reta 2:</i> ponto de inflexão da curvatura de lordose lombar traçando uma tangente em relação à região lombar e sacral, constituindo o segmento de reta lombosacral
Alinhamento Pélvico (Figura 3)	<i>Segmento de reta 1:</i> ponto entre a EIAS e EIPS <i>Segmento de reta 2:</i> eixo transversal (horizontal)

Figura 1. Segmentos de reta do Alinhamento da Cifose Torácica (A), Lordose Lombar (B) e Pélvico (C) demarcado no programa SAPO [18].

RESULTADOS

Com relação aos valores angulares médios de todas variáveis posturais analisadas, não foram encontradas diferenças significativas entre os sexos ($p > 0.05$). Desta forma, os dados foram agrupados de acordo com os anos do curso de Odontologia (primeiro, terceiro e quinto ano). Além disso, não houve diferença significativa entre os valores angulares médios de AP ($p = 0,886$), CT ($p = 0,091$) e LL ($p = 0,633$) quando comparado entre os antímeros direito e esquerdo, sendo agrupado uma média geral para cada grupos GO1, GO3

e GO5.

Para os dados de alinhamento pélvico (AP), não houve diferença significativa ($p > 0.05$) nos valores angulares médios entre os grupos GO1, GO3 e GO5 (tabela 2). O grupo GO1 mostrou valor médio de $10,55^\circ$, com 60% dos estudantes apresentando ângulos menores que 10° . No grupo GO3 o valor médio foi de $11,62^\circ$, com 50% dos estudantes na faixa de 10° a 18° , e 10% acima de 18° . O grupo GO5 mostrou valor médio de $10,78^\circ$, com 50% dos estudantes inferior a 10° e 20% acima de 18° .

Tabela II. Valores médios (graus) e porcentagem (%) do Alinhamento Pélvico (AP) de estudantes do primeiro ano (GO1), terceiro ano (GO3) e quinto ano (GO5) do curso de Odontologia. EP= (erro padrão).

	Alinhamento Pélvico (AP)		
	GO1	GO3	GO5
< 10°	60%	40%	50%
10° a 18°	40%	50%	30%
> 18°	-	10%	20%
Média ± EP	$10,55 \pm 0,97$	$11,62 \pm 1,69$	$10,78 \pm 2,01$

Para os dados de alinhamento da cifose torácica (CT), não houve diferença significativa ($p > 0.05$) nos valores angulares médios entre os grupos GO1, GO3 e GO5 (tabela 3).

O grupo GO1 apresentou valor angular médio de $140,20^\circ$, com 50% dos estudantes mostrando ângulos inferiores a 140° . No grupo GO3, o valor angular médio foi de $144,30^\circ$, com 20% abaixo de 140° . No grupo GO5, o valor angular médio foi de $144,50^\circ$, com nenhum estudante abaixo desse nível.

Tabela III. Valores médios (graus) e porcentagem (%) do Alinhamento da Cifose Torácica (CT) de estudantes do primeiro ano (GO1), terceiro ano (GO3) e quinto ano (GO5) do curso de Odontologia. EP= (erro padrão).

	Alinhamento da Cifose Torácica (CT)		
	GO1	GO3	GO5
< 140°	50%	20%	-
140° a 160°	50%	80%	100%
> 160°	-	-	-
Média ± EP	$140,20 \pm 2,03$	$144,30 \pm 1,19$	$144,50 \pm 1,03$

Para os dados de alinhamento da lordose lombar (LL), não houve diferença significativa ($p > 0.05$) nos valores angulares médios entre os grupos GO1, GO3 e GO5 (tabela 4). Os grupos GO1, GO3 e GO5 apresentaram valores médios de $156,30^\circ$, $156,70^\circ$ e $154,80^\circ$ respectivamente, com 70% dos estudantes mostrando ângulos superiores a 153° .

Tabela IV. Valores médios (graus) e porcentagem (%) do Alinhamento da Lordose Lombar (LL) de estudantes do primeiro ano (GO1), terceiro ano (GO3) e quinto ano (GO5) do curso de Odontologia. EP= (erro padrão).

	Alinhamento da Lordose Lombar (LL)		
	GO1	GO3	GO5

< 140°	-	-	-
140° a 153°	30%	30%	30%
> 153°	70%	70%	70%
Média ± EP	156,30 ± 1,73	156,70 ± 1,44	154,80 ± 1,41

DISCUSSÃO

Os procedimentos clínicos odontológicos exigem coordenação precisa e intensa entre visão e movimento das mãos, além de enfrentar desafios físicos e psicológicos na interação com pacientes e assistentes. Fatores como posturas inadequadas, movimentos repetitivos, estresse mental e condições de dor pré-existentes contribuem para o surgimento e agravamento de dores em dentistas [1]. Os resultados do presente estudo, aliados à literatura científica, revelam importantes tendências de alterações posturais em estudantes de Odontologia ao longo dos anos de formação.

Para o alinhamento pélvico, foi exibido que 60% do grupo GO1 e 50% do grupo GO5 apresentaram ângulos menores que 10° (retroversão pélvica), enquanto que 50% do estudantes do GO3 ficaram na janela de normalidade de 10° a 18°. Esse padrão pode refletir alterações funcionais relacionadas à adaptação às posturas estáticas mantidas durante a prática clínica. Estudos como o de Santos et al. (2020) destaca que a estabilidade pélvica é essencial para a manutenção da biomecânica global, influenciando diretamente a distribuição de cargas na coluna lombar.

Em relação aos dados de Alinhamento da Cifose Torácica (CT), foi exibido que 50% do grupo GO1 e 20% do grupo GO3 apresentaram ângulos menores que 140° (hipercifose torácica), enquanto que os demais ficaram na janela de normalidade de 140° a 160°.

Deve ser destacado que aproximadamente 15% da amostra total (sete voluntários) exibiram hipercifose torácica. Essa tendência é coerente com achados de Kato T, et al. (2020) e Lee JH, et al. (2019), que demonstram que posturas inclinadas para frente podem resultar em desequilíbrios musculares, onde os músculos peitorais se encurtam devido à posição anterior dos ombros, enquanto os extensores torácicos (como os músculos eretores da espinha) apresentam fraqueza. Isso pode ser observado em profissionais que passam longos períodos em atividades que exigem flexão do tronco.

Em relação aos dados de Alinhamento da Lordose Lombar (LL), foi exibido que 70% da amostra total apresentaram ângulos maiores que 153° (hipolordose lombar ou retificação da lordose), enquanto que os demais ficaram na janela de normalidade de 140° a 153°.

Essa alteração pode refletir uma adaptação compensatória que ocorre em resposta à sobrecarga postural crônica, evidenciada nos estudos de Lake (1995) e Sanchez (2015), que mostram que a postura sentada prolongada, comum entre profissionais que trabalham inclinados entre 19° e 54° durante 75% do tempo, pode levar a protrusão discal e dores lombares. A manutenção dessa postura por períodos extensos resulta em fadiga muscular, estresse ligamentar e dor nas costas, destacando a importância de ajustes posturais e pausas ativas para prevenir esses problemas.

Além disso, posturas sentadas por longo tempo, seja na área acadêmica ou clínica, pode estar relacionada com uma

postura sentada deficiente ou relaxada. Segundo Neumann (2018), nessa postura, a pelve é posteriormente inclinada (retroversão) com uma coluna lombar relativamente flexionada (achatada), reduzindo sua lordose normal, e a cabeça, assumindo uma postura para frente. Eventualmente, essa postura pode levar ao encurtamento adaptativo em tecidos conjuntivos e músculos, em última análise, perpetuando a postura indesejável. Nota-se que um número considerável de estudantes de odontologia apresentou desvios de alinhamento pélvico (retroversão) e hipolordose lombar, que pode estar relacionado com postura sentada relaxada por tempo prolongado, em virtude das atividades acadêmicas e/ou práticas clínicas.

Ainda, na mesma linha, Presoto e Garcia (2016) e Kuć e Żendzian-Piotrowska (2020) identificaram que a prática clínica prolongada favorece posturas inadequadas, como flexão do tronco e inclinação anterior da cabeça, que podem levar a desajustes posturais crônicos. Hashim, et al. (2021) reforçam que a negligência da postura ergonômica adequada durante a formação acadêmica pode perpetuar problemas musculoesqueléticos na vida profissional, aumentando a prevalência de dores crônicas e comprometendo a qualidade de vida. No presente estudo não foi avaliado a prevalência de dores na coluna, futuros trabalhos devem relacionar essas variáveis.

Seguindo a literatura específica (Moura, 2024), “janela de normalidade” deve ser compreendida como uma faixa de variação de ângulos posturais que devem ser considerados normais, sugerindo que não existe uma medida perfeita, seguindo uma individualidade biológica e postural (Moura, 2024).

Comparando com literatura, Moura e Machado (2011) encontraram valores angulares médios de 144,6° para CT e 152,2° para LL em 10 atletas de futevôlei (homens). Canales (2008) analisaram 37 voluntários saudáveis (homens e mulheres) e exibiram valores médios de 145,6° para CT, sendo assim, observa-se similaridade nos valores médios do presente estudo com literatura que utilizou protocolo similar, evidenciando que o protocolo utilizado possui potencial aplicação clínica, possui baixo custo e é desenvolvido no Brasil.

Silvestri et al. (2015) encontraram que estudantes no final do curso apresentam mais desconfortos físicos, apontando para a necessidade de intervenções ergonômicas e, para os estudantes no início do curso, é crucial o preparo postural adequado durante atividades práticas, destacando a importância de incluir Ergonomia com mais carga horária no currículo para promover hábitos saudáveis desde o início, indo de encontro aos achados dessa pesquisa.

Os resultados obtidos no presente estudo indicam que os estudantes de Odontologia apresentam desvios posturais em graus variados. Deve-se ressaltar que esses resultados corroboram em parte com hipótese inicial, mas como foi avaliado uma amostra diferente em cada ano do curso, fatores como nível de atividade física, tempo sentado, dentre outros, podem influenciar nos resultados gerais. Sendo assim, estudos longitudinais são importantes para acompanhar a trajetória discente do início ao final do curso, verificando o efeito das atividades acadêmicas e práticas na postura dos discentes.

CONCLUSÃO

Conclui-se que estudantes do curso de Odontologia apresentam desvios posturais em graus variados. Em relação hiper cifose torácica, há maior prevalência nos estudantes do primeiro ano, enquanto desequilíbrios de alinhamento pélvico e hipolordose lombar são encontrados de maneira similar nos diferentes anos do curso.

Sendo assim, a adoção de práticas ergonômicas e a conscientização sobre a importância de manter uma postura adequada são fundamentais para garantir a saúde e o bem-estar dos estudantes durante sua formação e em sua futura prática profissional. O monitoramento contínuo das posturas dos estudantes pode ajudar a identificar riscos precocemente e prevenir possíveis lesões, contribuindo para uma carreira mais longa e saudável na odontologia.

AGRADECIMENTOS

Este projeto foi financiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG).

REFERÊNCIAS

- [1] ABOALSHAMAT, K. T. Nordic Assessment of Occupational Disorders among Dental Students and Dentists in Saudi Arabia. *Journal of International Society of Preventive & Community Dentistry*, v. 10, n. 5, p. 561, 28 set. 2020.
- [2] ANDRADE, M.F; CHAVES, E.C.L; MIGUEL, M.R.O; SIMÃO, T.P; NOGUEIRA, D.A; LUNES, D.H. Avaliação da postura corporal em estudantes de enfermagem. *Rev. Esc. Enferm. USP.*; 51(2017):e03241.
- [3] BARROS, E.N.C.; ALEXANDRE, N.M.C. Cross-cultural adaptation of the Nordic musculoskeletal questionnaire. *Int. Nurs. Rev.* 50(2): 101-108, 2003.
- [4] BAZO, M.L; GIMENEZ, B.C. Caracterização das Alterações Posturais dos Cuidadores do PSF da Unidade de Saúde do Ouro Branco/Londrina. *J. Health Scie.* 10(1):51-58, 2008.
- [5] BIZELLI, Guilherme Rodrigues. **Prevenindo desordens músculo esqueléticas: avaliação postural do acadêmico de odontologia.** 2016. 31 f. Trabalho de conclusão de curso (bacharelado - Odontologia) - Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, Faculdade de Odontologia de Araçatuba, 2016.
- [6] CANALES, Janette Zamudio. **Fisioterapia em transtorno depressivo maior: avaliação da postura e imagem corporal.** 2008. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.
- [7] COELHO, J. J; GRACIOSA, M. D; MEDEIROS, D. L.; PACHECO, S. C. S.; COSTA, L. M. R.; RIES, L. G. K. Influência da flexibilidade e sexo na postura de escolares. *Revista Paulista de Pediatria*, v. 32, n. 3, p. 223-228, set. 2014.
- [8] CRUZ, R; DE OLIVEIRA, J. A; PAZ, C. K. A.; Fotogrametria na avaliação postural de acadêmicos em uma faculdade particular no município de Boa Vista-RR. *Rev. Cathedral*, 4(1):1-11, 2022.
- [9] DINIZ, D.A. **Ergonomia Odontológica fator indutor de saúde e educação para acadêmicos de odontologia.** Tese (Mestrado e Odontologia Preventiva e Social) - Faculdade de Odontologia, Universidade Estadual Paulista, São Paulo. Araçatuba, p. 102. 2009.
- [10] FALCÃO, F.R.C; MARINHO, A.P.S; SÁ, K.N. Correlação dos desvios posturais com dores músculo-esqueléticas. *R. Ci. méd. biol.*, Salvador, 6(1): 54-62, 2007.
- [11] FERREIRA, E. **Postura e controle postural: Desenvolvimento e aplicação de método quantitativo de avaliação postural** (Tese de Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.
- [12] FERREIRA, E; DUARTE, M; MALDONADO, E; BURKE, T; MARQUES, A. Postural assessment software (PAS/SAPO): Validation and reliability. *Clinics*, 65(7), 675-681, 2010. DOI: 10.1590/fm.2022.35120.0.
- [13] FISCHER, R.A.; SPINOSO, D. H; NAVEGA, M.T. Alteração postural, dor lombar e a resistência dos músculos do tronco em jovens universitárias. *Rev. Fisioter. Mov.*, 35(2022): e35120.0. DOI: 10.1590/fm.2022.35120.0.
- [14] HASHIM, R. et al. Prevalence of postural musculoskeletal symptoms among dental students in United Arab Emirates. *BMC Musculoskeletal Disorders*, v. 22, p. 30, 6 jan. 2021.
- [15] KNOPLICH, J. Viva bem com a coluna que você tem: dores nas costas tratamento e prevenção. 7th ed. São Paulo: IBRASA, 1997.

- [16] KUĆ, J.; ŽENDZIAN-PIOTROWSKA, M. Evaluation of the Cervical Physiotherapeutic Treatment Needs, Work Ergonomics, and Necessity for Physical Activity Among Students of Dentistry at a Medical University. A Pilot Study. *Frontiers in Psychology*, v. 11, 22 out. 2020.
- [17] MENOTTI, J; JUSTIN, E; BANDEIRA, A. MENOTTI, L.V; CORRÊA, P.S; THOMAZI, C.P.F; GALVAN, T.C. A importância da educação postural evitando situações que possam afetar a saúde de crianças e adolescentes em idade escolar. *R. Perspect. Ci. e Saúde*, 3(2): 12-23, 2018.
- [18] MOURA, João Augusto Reis de. **BODYFOTOGAMETRIA PARA AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO POSTURAL**. Rio Grande do Sul, 2024.
- [19] MOURA, J; MACHADO, G. Atletas de futevôlei: antropometria, morfologia, posturografia por fotogrametria e índices de flexibilidade muscular. *EFDesportes.com, Revista Digital*. Buenos Aires, Año 18, nº 183, ago de 2013.
- [20] MOURA, J; CAMPIGOTTO, C. E. GOEDERT, J. Avaliação posturográfica por meio da fotogrametria em atletas de bolão 23. *EFDesportes.com, Revista Digital*. Buenos Aires, Año 16, nº 159, ago de 2011.
- [21] NEVES, T.C; VIANA, L. N ; WAJNGARTEN, D ; GARCIA, P. P. N. S. Preclinical dental training: association between difficulty in performing restorative procedures and the adoption of ergonomic posture. *European Journal of Dental Education*, v. 23, n. 3, p. 373-377, 2 jun. 2019.
- [22] NEUMANN, D. A. *Cinesiologia do Aparelho Musculoesquelético: Fundamentos para Reabilitação*. GEN, 3ª edição, 2018.
- [23] PRESOTO, C. D.; GARCIA, P. P. N. S. Risk Factors for the Development of Musculoskeletal Disorders in Dental Work. *Journal of Education, Society and Behavioural Science*, p. 1–6, 22 abr. 2016.
- [24] SALIBA, T. A; OLIVEIRA, W.V, DE SOUZA RUY, A.J; GARBIN, I. “Percepção dos Acadêmicos de Odontologia em Relação à Postura em Atividade Clínica”, *Arch Health Invest*, vol 11,n. 2, p. 266-270, set, 2022.
- [25] SANCHEZ, H. M. Dor musculoesquelética em acadêmicos de odontologia. *Rev Bras Med Trab*. v. 13, n. 1, p. 23-30, jul, 2015.
- [26] SANTOS, M. A. DOS et al. Trunk muscle function and pelvic alignment associated with the presence of pain in higher education students: a cross-sectional study. *Rev. Fisioter. Mov.* v. 33, p. e003370, 6 nov. 2020.
- [27] SILVESTRI, A. C. et al. Análise Postural e Prevalência de Processos Algícos em Estudantes de Odontologia. *Inspirar: Movimento e Saúde*, v. 7, n. 1, mar, 2015.